

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА А.П.ЧЕХОВА «ДАМА С СОБАЧКОЙ» И ПОВЕСТИ Ч. АЙТМАТОВА «ДЖАМИЛЯ»)

*Умарова Фарангиз Фуркатжон кизи,
студентка 2 курса русской филологии, UBS, Наманган.*

*Юсунов Муратбек Рахимович,
преподаватель, UBS, Наманган.*

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния общественного мнения на судьбу человека, право женщины на любовь и личное счастье, а также проводится сравнение характеров и поступков героинь произведений «Дама с собачкой» и «Джамиля».

Ключевые слова: Дама с собачкой, слабовольная, Джамиля, сильный характер, право на счастье, несчастье.

Annotation: The article examines the influence of public opinion on a person's fate, a woman's right to love and personal happiness, and compares the characters and actions of the heroines of the works «The Lady with a Dog» and «Jamila».

Key words: Lady with a dog, weak-willed, Jamilya, strong character, right to happiness, unhappiness.

Annotatsiya: Maqolada jamoatchilik fikrining inson taqdiriga ta'siri, ayolning muhabbat va shaxsiy baxtga bo'lgan huquqi ko'rib chiqiladi, shuningdek, "Laycha yetaklagan xonim" va "Jamila" asarlari qahramonlarining xarakteri va harakatlari qiyoslanadi.

Kalit so'zlar: Laycha yetaklagan xonim, irodasi zaif, Jamila, kuchli xarakter, baxtli bo'lish huquqi, baxtsizlik.

В русскоязычной литературе по-разному передаётся образ женщины – матери, жены, хранительницы семейного очага. Но во всех произведениях подчёркивается – женщина имеет право на бережное к себе отношение, на любовь, на своё маленькое счастье.

Великие писатели А.П. Чехов и Ч.Т. Айтматов также почти в каждом своём произведении поднимали данную тему.

Рассказ А.П. Чехова «Дама с собачкой» – это рассказ о несчастной любви.

Героиня рассказа Анна Сергеевна – молодая женщина, стеснительная, образованная, из порядочного общества, родилась в Петербурге, замужем. Мужа Анна Сергеевна не любила. Потому что он всё время был занят своими делами,

не обращал внимания на жену. Выходя замуж, она надеялась на лучшую жизнь, но надежды не оправдались. Повседневная рутина мучила её, угнетала.

Анна Сергеевна приехала в Ялту отдыхать. Там она познакомилась с мужчиной (Гуровым) и полюбила его. В Гурове Анна Сергеевна нашла внимание, любовь и была счастлива с ним. Готова была ко всему ради него, даже бежать с ним хоть на край света. Гуров тоже полюбил её, потому что она была молодая, красивая, образованная и богобоязненная.

Влюблённые виделись только тайно, скрываясь от людей, как воры. Они хотели жить как муж и жена, но не могли: потому что у одного есть семья, дети, а у другой – муж. Богобоязненная Анна Сергеевна не хотела жить такой жизнью.

Однако даже встречи в Москве не давали ответа главному вопросу: будут ли они когда-нибудь вместе. Они не могли ничего придумать. Одним из препятствий на пути их счастья было то, что у Гурова была своя семья также, как и у Анны Сергеевны. Как пишет автор: «И казалось, что ещё немного — и решение будет найдено, и тогда начнётся новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца ещё далеко-далеко и что самое сложное и трудное только ещё начинается» [2].

Ещё одним препятствием был страх Гурова и Анны Сергеевны перед мнением обществом: «Что люди скажут!?!». Именно это стало идеей рассказа – показать, как боязнь общественного осуждения может сковывать человеческие чувства, становиться преградой на пути к счастью.

На наш взгляд, главным препятствием являлось то, что у Гурова была дочка, ни в чём неповинный ребёнок. Возможно, не будь её Анна Сергеевна смогла бы уговорить Гурова уйти от жены, и тот решился бы бросить семью ради личного счастья. Но добрая, порядочная Анна Сергеевна не могла сделать несчастной маленькую невинную душу. Да и сам Гуров, можно с уверенностью сказать, не смог бы бросить любимую дочурку. Герои прекрасно понимали, что на чужом несчастье счастья не построишь.

Писатель ясно даёт понять: принимая решение, человек должен подумать, что для него важнее, одобрение/осуждение окружающих или личное счастье.

В повести Чингиза Айтматова «Джамиля» очень красиво и просто описана жизнь обычных людей – колхозников – их труд, природа Киргизии.

Это – книга о любви, чистой и не знающей преград в сложных жизненных обстоятельствах; это повесть о справедливости жизни, правильном выборе, силе, смелости.

Главная героиня повести Джамиля: стройная молодая женщина с упрямым почти мужским характером, правдивая и дерзкая, трудолюбивая, сноровистая, не боялась никакой работы. Ей пришлось выбирать между тем, что «правильно» и тем, что подсказывало сердце.

Её муж ушёл на фронт. Она осталась одна, и чувствовала себя одинокой. Ей не хватало счастья, внимания. Даже редкие письма мужа с фронта служили свидетельством её одиночества.

Джамиля полюбила Данияра, гордого, с очень сильным характером, мечтательного, с израненной душой, нуждающейся в соучастии, любви, как и душа Джамили.

У Джамили было всё, что могло сделать счастливой обычную женщину: достаток, дом, семья. Но Джамиля не обычная женщина: в её понимании для счастья прежде всего нужны внимание, любовь. Именно это и нашла она у Данияра, за это и полюбила его.

Трудно не согласиться со словами М.Р. Юсупова: «Могла ли не полюбить Данияра Джамиля? Наверно, нет. Не могла она не полюбить человека, чья душа так же, как её, была не понята, изранена. Их души нуждались друг в друге, чтобы жить, любить, чтобы ценить и оберегать друг друга» [3].

Их соединила судьба. Они решили покинуть эти места и начать новую, совместную жизнь, где-нибудь, подальше от этих мест. Как и писателю, нам не известно, будут ли счастливы наши герои, смогут ли до конца сохранить

сложившиеся отношения, не сломаются ли под ударами судьбы. Этого мы не знаем. Но Джамиля и Данияр сами сделали свой выбор.

Каждая женщина надеется и верит, что найдёт мужчину всей своей жизни, который будет любить её, ценить, поддерживать в трудные минуты.

А.П. Чехов и Ч. Айтматов поведали правдивые жизненные истории. Герои произведений – живые люди. Кажется, что героев мы встречали в повседневной жизни. Это люди, умеющие любить и ценить эти чувства в другом, со своими достоинствами и недостатками.

Только на первый взгляд кажется, что героини этих произведений очень близки по жизненной ситуации. На самом же деле – это совершенно разные и по характеру, и по взглядам на жизнь женщины. Анна Сергеевна – безвольная, слабая женщина, полностью зависимая от воли любимого мужчины, не приспособленная к жизненным трудностям. Даже если на минуту представить, что они начали совместную жизнь с Гуровым, первые бытовые неурядицы заставили бы её пожалеть о своём поступке.

Джамиля – женщина с сильным характером. Она закалена в тяжёлых жизненных обстоятельствах, не боится и не чурается никакой работы. Джамиля точно знает, чего хочет от жизни и не страшится ударов судьбы, осуждения общества. С любимым человеком готова перенести любые невзгоды.

Таким образом, мнение общества играет большую роль в жизни многих людей, на чужом несчастье счастья не построишь. Однако, каждый человек имеет право на это самое счастье; он сам должен строить своё будущее. И не «обществу» решать чью бы то ни было судьбу.

Использованная литература

1. Айтматов Ч.Т. Джамиля. http://loveread.me/read_book.php?id=194&p=1
2. Чехов А.П. Дама с собачкой. <https://ilibrary.ru/text/976/p.1/index.html>
3. Юсупов М.Р. Тернистый путь к зыбкому счастью. ПРО ЛЮБОВЬ, ПАМЯТЬ И БУДУЩЕЕ. Международный сборник, посвящённый 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. Наманган, 2024.